

Reporte Semanal do Bitcoin

27/02/2023
Vol. 2, N°. 09/ 2023
ISSN 2764-5452

New I

BT

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 09/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

9. Cenários do Bitcoin

O Bitcoin é uma tecnologia relativamente nova e ainda está em desenvolvimento. No entanto, a sua natureza descentralizada e resistente à censura tem atraído muitos defensores, e seu valor tem aumentado significativamente ao longo dos anos.

Embora ainda existam desafios a serem superados, já ditos aqui, neste espaço, como escalabilidade, regulamentação e adoção em massa, muitos especialistas acreditam que o Bitcoin tem o potencial de revolucionar o sistema financeiro tradicional e se tornar uma reserva de valor global.

Algumas das possíveis direções para o futuro do Bitcoin incluem:

- **Maior adoção institucional:** Com o tempo, é possível que mais empresas e instituições financeiras comecem a investir em Bitcoin como uma forma de diversificar seus portfólios.
- **Mais desenvolvimento de infraestrutura:** Com mais investimento em infraestrutura, como carteiras e plataformas de negociação, pode se tornar mais fácil e seguro para as pessoas usarem Bitcoin.
- **Maior aceitação do público:** À medida que mais pessoas se familiarizam com Bitcoin e sua tecnologia, é possível que mais pessoas o usem como uma forma de pagamento, o que aumentaria sua utilidade e valor.
- **Concorrência de outras criptomoedas:** À medida que mais criptomoedas são desenvolvidas e lançadas, elas podem competir com o Bitcoin por valor e adoção.

No entanto, é importante lembrar que o Bitcoin é uma tecnologia em constante evolução e que seu futuro não pode ser previsto com certeza.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o VaderCoin
Arte foi gerada via IA do Midjourney.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Inclinação positiva continua nos ROC's
- Estamos fechando o mês do DOJI (círculo amarelo) requer atenção;
- Observem a dificuldade do preço romper o topo dos meses 07. 08 de 2022 e 01/2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Preço em consolidação com dificuldade de romper topo;
- Preço entre \$32.2 K e \$ 19.7K.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Pelo Gráfico semanal estamos em consolidação e pelo diário em um leve canal de alta;
- Roc's e preço divergentes, muita atenção a este cenário.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Leve canal de baixa, observar rompimentos para tomada de decisão.

OBS: Gráficos divergentes entre tempos gráficos requerem muita atenção. Não esqueçam de operar com OCO, salvaguardem seus ganhos.

**Aprendendo a
analisar ações
através da visão
fundamentalista
(Para Principiantes)
*com Silas Degraf***

**CURSO ONLINE
4 de março, às 08h**

www.amauta.com.br

[Inscreva-se aqui.](#)

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left of the banner, there is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL